

Bogdan-Ștefan Mirăuță

Data nașterii: 23/07/1994 | **Cetățenie:** română | **Gen:** Masculin | (+40) 0787619690 | b.mirauta@yahoo.com |

Oradea, România

● EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

27/06/2015 – 28/08/2015

INTERNSHIP – T.C.E. 3 BRAZI S.R.L, B-DUL GENERAL NICOLAE DĂSCĂLESCU NR. 287

În acest intership am dobândit abilități cum ar fi:

- organizarea specifică societății (de exemplu: vaccinarea la animale)
- elaborarea și verificarea rețetelor de hrană pentru animale

Piatra Neamt

01/10/2017 – 15/07/2019

STUDENT SENATOR – UNIERSITATEA DIN ORADEA

Activitățile mele principale și responsabilitatea în calitate student senator sunt:

- reprezentarea studenților la ședințele universitare
- promovarea intereselor studenților
- participarea la întâlniri universitare
- informarea studenților cu privire la deciziile luate

Oradea, România

Neamt, România

RESPONSABIL EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ȘI ZOOTEHNICĂ – FERMĂ PROPRIE

01/08/2020 – 15/11/2021 – Nojorid, România

INGINER ZOOTEHNIST – SC.AGROINDUSTRIALAUNUNOJORID S.RL

Responsabilități organizatorice personal ferma creștere pui de carne

Organizarea fluxului de buna stare a puilor

● EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

15/09/2009 – 15/06/2013 – Roznov, România

DIPLOMA DE BACALAUREAT – Liceul tehnologic Gheorghe Ruset-Roznovan

01/10/2013 – 05/07/2017 – Oradea, România

DIPLOMĂ DE INGINER/ INGINER ZOOTEHNIST – Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului

01/10/2015 – 15/07/2019 – Oradea, România

DIPLOMĂ DE INGINER / INGINER HORTICOL – Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului

Domeniul (domeniile) de studiu

- Științe agricole

● **COMPETENȚE LINGVISTICE**

Limbă(i) maternă(e): **ROMÂNĂ**

Altă limbă (Alte limbi):

	COMPREHENSIUNE		VORBIT		SCRIS
	Comprehenșiune orală	Citit	Exprimare scrisă	Conversație	
ENGLEZĂ	B2	B2	B2	B1	B1
ITALIANĂ	B1	B1	B1	B1	B1

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

● **PERMIS DE CONDUCERE**

Permis de conducere: AM

Permis de conducere: A1

Permis de conducere: A2

Permis de conducere: A

Permis de conducere: B1

Permis de conducere: B

Permis de conducere: BE

Permis de conducere: C1

Permis de conducere: C1E

Permis de conducere: C

Permis de conducere: CE

● **COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE**

Competențe de comunicare și interpersonale

La locul meu de muncă și prin activitățile mele de student senator am dobândit abilități de comunicare ca:

- bune abilități de comunicare
- adaptabilitatea de a comunica cu străini și persoane din orice sferă socială
- abilitatea de a comunica, oferi informații despre oferta.
- atitudine prietenoasă
- atitudine pozitivă

● **COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ**

Competențe dobândite la locul de muncă

- capacitatea de a lucra într-o echipă,
- perseverență,
- concentrat pe cerințele spontane și de lungă durată,
- flexibilitate,
- gestionarea bună a timpului de lucru,
- abilitatea de a lucra sub presiune,
- prietenos,